

EJP SOIL

European Joint Programme

MĒRĶA AUDITORIJA

AUGSNES OGLEKĻA MONITORINGS

Ja regulāri uzraudzīs visā ES, aramzemēs varētu parādīties jaunas emisijas aptuveni 70 MtCO₂ye-1 apmērā.

JAUNU JOMU IDENTIFICĒŠANA

Kamēr netiks pienācīgi uzraudzīts augsnes ogleklis, nebūs iespējams noteikt prioritārās jomas, kurās var noteikt un stimulēt jaunu piesaisti.

POTENCIĀLS ES

ROAD4SCHEMES — saskaņā ar esošajiem liela mēroga novērtējumiem ES, augsnes oglekļa uzglabāšanas potenciāls varētu palielināties līdz 150–350 MtCO₂yr-1

AUTORI

Valentin Bellassen, Denis Angers, Tomasz Kowalczewski, Asger Olesen (2022)

DOI:10.5281/ZENODO.15775440

AUGSNES OGLEKLIS: AKLĀ ZONA EIROPAS VALSTU SEG UZSKAITĒM

Ar zemi saistītā klimata politika

Lielākā daļa augsnes oglekļa krājas izmaiņu Eiropas augsnēs pašlaik netiek kontrolētas un par tām netiek ziņots. Šī ar augsni saistītajai klimata politikai ir kritiska aklā zona.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

CELĀ UZ KLIMATA ZIŅĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē.

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 zinātnieku 24 valstīs, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL FINANSĒTS PROJEKTS ROAD4SCHEMES

Mērķis ir novērtēt stiprās, vājās puses un atšķirīgo uztveri par pašreizējām oglekļa lauksaimniecības stratēģijām un shēmām.

ATSLĒGVĀRDI: Uz rezultātiem balstītas oglekļa lauksaimniecība shēmas, ekosistēmu pakalpojumi

PROJEKTA KOORDINATORS

Martin Hvarregaard Thorsøe, Orhūsas
Universitāte (martinh.thorsoe@au.dk)

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Izpratne par to, kā augsnes oglekļa piesaiste var veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu reģionālā līmenī un oglekļa uzskaiti.

Misija AUGSNE: saglabāt augsnes organiskā oglekļa krāju

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

EJP SOIL finansētā projekta:
ROAD4SCHEMES

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received
funding from the European
Union's Horizon 2020
research and innovation
programme: Grant
agreement No 862695

